

DOI:

Російські історичні міфи про Другу світову війну

Скрипник В. С., студентка,

*науковий керівник – Шевченко Н. І., кандидат історичних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка*

У світлі сучасних подій, коли військові дії Росії проти України поєднуються з інформаційною війною проти нашої держави й масштабною пропагандою, що широко використовує перекручені історичні факти та події, необхідно вивчати та поширювати достовірну інформацію про історичні теми, на яких найбільше спекулює російська пропаганда. Однією з таких тем стала Друга світова війна, а саме перемога Радянського Союзу над Третім Рейхом, що обросла в Росії численними міфами, далекими від об'єктивної історичної реальності. З огляду на це, Друга світова війна досі є однією з найбільш актуальних та дискусійних тем для історичної науки.

Серед головних наративів російської пропаганди щодо війни 1939-1945 рр. чільне місце посідає міф про одноосібну перемогу Радянського Союзу над злочинним нацистським режимом Гітлера, причому ключова роль у цьому радянському тріумфі належала саме Російській РФСР. Ця теза є неправдивою й просувається російськими псевдоісториками та публічними особами задля висвітлення Росії як миротворця та борця з нацизмом і створення уявлення про силу та непереможність російської армії.

Насправді ж перемогу у Другій світовій війні здобула Антигітлерівська коаліція держав, куди входили такі провідні держави світу, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Китай, та інші. Кожна з цих країн зробила свій внесок у виграш, але особливо варто відзначити роль США — майбутнього ворога №1 для Союзу й сучасної Росії. Участь Сполучених Штатів у II світовій війні була важливою як з військово-стратегічної, так і з політичної точки зору. Хоча США долучилися до війни дещо пізніше, ніж інші країни, утім зіграли важливу роль у формуванні Антигітлерівської коаліції й подальшій перемозі над країнами Осі. Треба пам'ятати й про програму ленд-лізу, за якою Сполучені Штати з відстрочкою виплат передавали Радянському Союзу бронетехніку, винищувачі, транспортні та вантажні автомобілі, верстати для заводів, сталь, паливо, одяг, їжу та інше. Ця допомога значно посилила оборонну спроможність СРСР, але російські історики применшують значення ленд-лізу для перемоги.

Хоча Росія й називає себе правонаступницею СРСР, варто розуміти, що війну виграли всі 15 (16, якщо рахувати Карело-Фінську РСР) союзних республік, кожна з яких більшою чи меншою мірою доклала зусиль для перемоги. Наприклад, тільки з України до лав Збройних сил СРСР було мобілізовано більше 7 млн осіб, ще кілька сотень тисяч українців воювали в складі армій інших країн, в українському русі Опору. До того ж одні з найважливіших боїв проходили на територіях Української РСР, Білоруської РСР, які одними з перших зустрічали ворога в червні 1941 р. та ціною

величезних зусиль стримували німецьку армію від просування далі на схід, аби решта територій Союзу, зокрема РСФРР, змогли мобілізувати війська й підготуватися до оборони.

За радянських часів німецько-радянську війну називали Великою Вітчизняною війною згідно офіційної ідеологічної концепції про «єдиний радянський народ». У сучасній Росії й досі вживають цей термін і намагаються нав'язувати його колишнім радянським республікам, пропагуючи «спільну вітчизну і перемогу». У російській пропаганді СРСР постає мирною державою, на яку здійснили нічим не обґрунтований напад. Але не треба забувати про пакт Ріббентропа-Молотова (23 серпня 1939р.) — злочинну угоду двох диктаторів Гітлера і Сталіна, що ділила між Третім Рейхом та СРСР території і сфери впливу у Східній Європі. Фактично, цей пакт розв'язав руки Гітлеру, який відтоді міг напасти на Польщу, не хвилюючись про реакцію радянської влади. Крім того, між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною було укладено декілька торгово-економічних угод, за якими зокрема СРСР постачав Німеччині продовольство впродовж 1939-1941 рр., коли в Європі вже точилася війна. Таким чином, цілком справедливо покладати на Радянський Союз і його керівництво провину за співучасть у розв'язанні найбільш кривавої та жорстокої війни за всю історію людства. Звичайно, це ніяким чином не виправдовує німецьку агресію, але важливо розуміти, що цей напад став можливий і через загарбницьку політику Союзу.

Російська пропаганда оминає або в деяких випадках замовчує наведені історичні факти, натомість формуючи у своїх громадян хибні уявлення про вирішальну роль СРСР і Росії як найбільшої республіки в його складі в перемозі над державами Осі та їх союзниками. Та важливо знати, якою ціною дався цей «тріумф». За різними оцінками, на СРСР припало від майже 27 до більше 40 млн. осіб вбитими, покаліченими, зниклими безвісти, вивезеними закордон. Остаточних і достовірних даних про людські втрати Союзу під час війни досі немає з декількох причин: радянське військово-керівництво використовувало сотні тисяч солдатів як гарматне м'ясо, не рахуючи втрат; так звані загороджувальні загони розстрілювали своїх же; під час війни проводилися репресії серед армійців; мобілізація населення відбувалася стихійно, брали навіть неповнолітніх, тому дані про багатьох мобілізованих відсутні.

Таким чином, у Росії пам'ять про найбільшу трагедію людства стирається пихатістю за надуману велич російської армії та тотальним ігноруванням правдивих історичних фактів. Можливо, саме тому весь світ згадує жахіття Другої світової війни зі словами «ніколи знову», і лише необізнані росіяни кажуть «можемо повторити».